

2015-2024 Yılları Arasında Sosyal Politika Alanında Yazılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Rahime ÇERÇİ

Dr. Öğr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Antakya Meslek Yüksekokulu
rahime.cerci@mku.edu.tr,
<https://orcid.org/0000-0002-5759-4167>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 01.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 18.05.2026

Makale Yayın Tarihi/ArticlePublished:31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20411793

Özet

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometrik
Analiz, Sosyal
Politika,
Lisansüstü Tezler

Bu çalışmanın amacı, sosyal politika alanının 2015-2024 yılları arasındaki bibliyometrik durumunu tespit ederek Ulusal Tez Merkezi'ndeki bu alanda yazılan lisansüstü tezlerin özelliklerini belirlemektir. Bu amaçla lisansüstü tezleri "sosyal politika" anahtar kelimesi ile Ulusal Tez Merkezi'nin internet sitesinde taratılarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken, tezin türü, tezin yayın dili, tezin yayın yılı, teze danışmanlık yapan danışman unvanı, üniversite, ana bilim dalı, tezin konusu ve tezin araştırma yöntemi kriterleri esas alınmıştır. Bu doğrultuda, belirlenen on yılda tamamlanan 76 adet yüksek lisans ve 31 adet doktora tezi olmak üzere toplam da 107 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, sosyal politika alanında tamamlanan çalışmaların farklı varyasyonlarını gösterirken, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yön vermesi açısından önem taşımaktadır..

Bibliometric Analysis Of Postgraduate Theses Written In The Field Of Social Policy Between 2015-2024

Abstract

Keywords:

Bibliometric
Analysis, Social
Policy, Postgraduate
Theses

The aim of this study is to determine the bibliometric status of the social policy field between 2015 and 2024 and to determine the characteristics of postgraduate theses written in this field at the National Thesis Center. For this purpose, postgraduate theses were searched and analyzed on the National Thesis Center's website using the keyword "social policy." The analysis was based on the following criteria: thesis type, language of publication, year of publication, the title of the advisor who supervised the thesis, university, department, thesis topic, and the thesis research method. In this context, a total of 107 postgraduate theses, including 76 master's and 31 doctoral theses completed in the last decade, were examined. The findings of the study demonstrate the diverse variations in studies completed in the field of social policy and are important in guiding future studies.

1. GİRİŞ

Sosyal politika kavramı, toplumsal refahı yükseltebilmek adına alınacak tedbirleri ve uygulamaları ifade etmek için kullanılsa da esasen bu kavram, siyaset bilimi ve kamu yönetiminden çalışma ekonomisine, sosyolojiden endüstri ilişkilerine kadar daha birçok alanı içermektedir. Sosyal politika, bir ülkede gerek sosyal gerekse ekonomik koşullar dahilinde hayat şartlarının değişmesi ve bu şartların daha iyi olması adına ulusal düzeyde alınan önlemler bütünüdür. Bu anlamıyla sosyal politika, toplumsal yapı içerisinde eşitlik ve adalet duygusunun sağlanması ve geliştirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaları ve alınan önlemleri içermektedir (Çakır ve Ekizer, 2024: 227).

Bu araştırmanın amacı, disiplinlerarası bir kavram olan sosyal politika kavramının farklı varyasyonlarının tespit edilmesidir. Bu kapsamda, 2015-2024 yılları arasında Ulusal Tez Merkezi resmi internet sitesinde yer alan lisansüstü tezlerinin “sosyal politika” anahtar kelimesi ile durum tespiti yapılacaktır. Çalışmada ilk olarak sosyal politika kavramına ilişkin kavramsal çerçeve ortaya konulacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında ise bibliyometrik analiz yöntemi hakkında kavramsal bir çerçeve çizilecektir. Ardından çalışmanın temel amacı doğrultusunda oluşturulan üçüncü kısımda, “sosyal politika” anahtar kelimesinin belirlenen on yıldaki durumunun belirlenmesi için bu alanda yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri değerlendirilecektir. Başka bir ifade ile çalışmanın temel amacı doğrultusunda, sosyal alanda yaşanan gelişmelerin güncel verilerini tespit edebilmek adına belirlenen on yıllık lisansüstü tezlerinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Böylesi bir incelemenin yapılabilmesi için birden fazla değişken ele alınmalıdır. İşte bu nedenle çalışmada farklı tezler (2015-2024) farklı değişkenler olan; tezin türü, tezin yayın dili, tezin yayın yılı, teze danışmanlık yapan danışman unvanı, üniversite, ana bilim dalı, tezin konusu ve tezin araştırma yöntemi kriterleri esas alınacaktır. Böylece çalışma, sosyal politika alanında belirlenen on yılda (2015-2024) tamamlanan çalışmaların durumunu gösterirken bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yön vermesi açısından önem arz edecektir.

2. SOSYAL POLITIKA

Sosyal politikalar, bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, bireyler arasında var olan eşitsizlikleri azaltarak yeni oluşabilecek eşitsizliklerin önüne geçilmesi ile toplumun dezavantajlı gruplarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultudan hareketle sosyal politika kavramı, toplumsal yapı içerisinde var olan sorunların çözülmesi amacıyla geliştirilen politikalar ve bu yönde alınan önlemlerle uygulanan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlamak mümkündür (Küçükali, 2024: 11).

Tarihsel süreç içerisinde incelendiği zaman sosyal politikanın dar ve geniş anlamlarda değerlendirildiği görülmüştür. Dar anlamıyla sosyal politika Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkardığı çatışma ve çekişme ortamlarının kurulu düzende sorunlar oluşturmaması için alınan önlemleri ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde sosyal politika; işçi sınıfının maruz kaldığı sosyal sorunları çözmek ve işçi sınıfının iş yaşamlarını korumak için alınan kararları ve uygulamaları konu alan bilim dalı olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman, yani sosyal politika dar anlamıyla, kapsamı işçi sınıfıyla amacı da işçi sınıfının sorunlarını çözmek noktasında sınırlanmış bir politika anlayışını ifade etmektedir (Yuvalı, 2020: 49-50).

İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal politika kavramı daha geniş bir anlam yüklenmeye başlamıştır. Öyle ki sosyal politika kavramı bu dönemle birlikte yalnızca işçi sınıfına değil bütün kesimlere hitap eden bir politika olarak yeniden tanımlanmıştır. Artık sosyal politika, sanayileşme ve kentleşme ile ortaya çıkan yoksulluk, eğitim, sosyal güvenlik, kadın ve çocuk hakları gibi konular üzerinde eğilim göstermeye başlamıştır. Bu farklı konuları ihtiva eden sosyal politika kavramı, toplumun büyük bir kesimini içine alan bir genişlikte kavramsallaşmıştır (Yuvalı, 2020: 50-51).

Sosyal politika alanındaki çeşitli etkenleri inceleyen ilk araştırmacılar, ekonomik kalkınma düzeyi, kalkınma düzeyi gibi altta yatan yapısal değişkenlerin sosyal harcama üzerine olan etkisini incelemişlerdir (Mares ve Carne, 2009, s. 96).

Şekil 1: Politika Sürecindeki Etkiler

Kaynak: Blamore ve Booth, 2013: 2

Sosyal politikanın temel alanlarını; eğitim, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, kadın, çocuk, genç, aile eşitlik, konut ve istihdam şeklinde sıralamak mümkündür. Sosyal politikaların nasıl formüle edildikleri ve nasıl uygulandıkları hususunda çok sayıda etken bulunması onu karmaşık bir yapıya büründürmektedir. Yukarıdaki şekilde (Şekil 1) politika sürecini etkileyen bazı etkenler gösterilmiştir. Şekle bakıldığı zaman sosyal politikanın karmaşık yapısı göze çarpmaktadır. Ancak bu karmaşık yapının incelenmesi araştırmacıları farklı konuları düşünmeye yöneltmektedir. Örneğin araştırmacı bu karmaşık yapı içerisinde sosyal politikanın ne olduğunu tanımlamak isterse bu kapsamda belirli hükümet politikalarının içeriğini belirlemeye yoluna gidecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse, politika yapım sürecini sorgulayan bir araştırmacı, politikaların nasıl planlandığını, yönlendirildiğini, uygulama noktasındaki faaliyetlerin neler olduğunu ve faaliyetler sonucunda planlarda belirtilen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespit edecektir. Bu tespiti onu uygulanan politikaların varlık sebeplerinin neler olduğunu öğrenmelerine de yardımcı olacaktır (Blamore ve Booth, 2013: 2).

3. BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Belirli bir alandaki eğilimlerin ve etkilerin belirlenmesi adına sistematik bir çalışma olan bibliyometrik analizi, 1969 yılında Pritchard tarafından yaygın hale getirilmiştir (Passas, 2024: 1014). Pritchard bibliyometriyi, yazılı iletişimin analiz edilmesiyle bu iletişim süreçlerinden gerçekliğine ve hatta gelişimine dair yol göstermek için kullanılan matematiksel ve istatistiksel yöntemler biçiminde ifade etmektedir (Zeren ve Kaya, 2020: 38).

Şekil 2: Bibliyometrik Analizin Ana Teknikleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bibliyometrik analizlerde etki analizi, üretkenlik analizi, anahtar kelime ve içerik analizi gibi birtakım analizler kendi içlerinde sistematik olarak verileri işleyen araçlardır (Akyıldız ve Yılmaz, 2020: 1425). Bibliyometri analizi, bilimin içsel devingenliğini analiz etmek amacıyla kullanılan bilimsel bir yöntem olmanın yanında araştırmacıların ve araştırma kurumlarının performanslarını değerlendirerek mevcut durumun ortaya koyulmasını sağlayan bir tekniktir.

Bibliyometrik analizle incelenen alan yazınlarında hangi konuların çalışıldığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı, çalışma alan ve konularının zaman içerisinde hangi yöne doğru evrildiğini belirlemek mümkündür. Bu yönüyle bibliyometrik araştırmalar gelecekteki çalışmalara yön vermesi noktasında yazarlar tarafınca bir araç olarak gösterilmektedir (Ercan, 2020: 1060). Başka bir ifade ile bibliyometrik analiz tekniği, literatür taraması ile kıyaslandığında bu teknikten farklı olarak araştırma alanının mevcut durumuna görsellik katarak nicel veri elde edinmesi yoluyla akademik eğilimleri tespit etmede analitik bir metottur (Çuhadar, 2024: 205). Bu nedenle birçok araştırma alanının kendi alanlarının etkisini ölçmek, araştırmacıları belirlemek veya alandaki boşlukları tespit edebilmek adına bibliyometrik analiz yöntemlerini kullanmaktadır (Demir, 2018: 1512).

Bibliyometrik yasalar, araştırmacıların performansını, bilimsel çalışmaların dağılımını ve etkisini ölçebilmek adına başvurulan matematiksel ve istatistiksel yöntemler olarak ifade edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bibliyometrik yasalar şunlardır (Babacan ve Tektaş, 2022: 42);

- **Bradford Yasası:** Bradford tarafından yağlama ve jeofizik konuları üzerine yazılan makaleleri incelemesine dayanmaktadır. Araştırmacı yaptığı incelemeler sonucunda, makaleleri “az sayıda derginin yer aldığı grup”, “sayı olarak daha çok sayıda derginin bulunduğu grup” ve “yığın bir hal alan dergilerin olduğu grup” olmak üzere üç bölümde toplamıştır. Bradford, bölümlerde makale sayısı artmış olsa dahi makale sayılarının her bölümde birbirlerine yakın değerler verdiğini “1: a: a²” formülü ile hesaplanabilir hale getirmiştir.
- **Lotka Yasası:** “İki yazı yazar insanların sayısı, bir yazı yazarların neredeyse 1/9’u, n sayıda yazı yazarların ise, bir yazı yazarların aşağı yukarı 1/n²’si kadardır ve yazı yazarların tümü içinde, sadece tek bir yazı yazarların oranı yaklaşık olarak %60’tır” (Hertzal, 1987, Babacan ve Tektaş, 2022: 42). Bilimsel üretkenliği ölçen yasa, 1/ a² şekliyle formüle edilmiştir.
- **Zipf Yasası:** Zipf tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bir kelimedede ne kadar harf varsa kelimenin kullanım sıklığı da bu harf sayısı ile doğru orantıda olduğunu şu sözlerle ifade

etmiştir; “az olan kelimelerin kullanım sayısının fazla olmasını şöyle ifade etmiştir: ‘Bir kelimedede ne kadar az harf varsa kullanım sıklığı o kadar artmaktadır’.

- **Price Yasası:** Price, bilim dünyasında etkin olan bilim insanlarının sayılarını belirlemek için çalışmalar yapmıştır. Price bu araştırmaları sonucunda oluşturduğu yasaya göre, bilimsel çalışmaların yarısı, toplam bilim insanlarının kareköküne eşit yazar sayısınca yazılmaktadır.
- **Pareto Yasası:** “80/20 kuralı” şeklinde de ifade edilen ve kaynakların büyük bir bölümünün küçük gruplarca gerçekleştirildiği düşüncesine dayanmaktadır.

4. Amaç

Araştırma, Türkiye’de 2015-2024 yılları arasında “sosyal politika” ile ilgili yazılmış olan lisansüstü tezlerin farklı varyasyonlarını tespit etmek için;

1. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerinin türü nedir?
2. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin yayın dili nedir?
3. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin yayın yılı nasıl?
4. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlere danışmanlık yapan danışman unvanı nedir?
5. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıl?
6. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımı nasıl?
7. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin konularının dağılımı nasıl?
8. Sosyal politika alanında yazılmış lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıl?

Yukarıda yer verilen farklı değişkenlere göre analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bu alanda belirlenen on yılda yapılan çalışmaların durumları belirlenmiş ve daha sonra yapılacak çalışmalara, çalışma konuları kapsamında, yön verilmesi noktasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.

5. Yöntem

Araştırma sosyal politika alanının 2015-2024 yılları arasındaki bibliyometrik durumunu tespit ederek Ulusal Tez Merkezi’ndeki bu alanda yazılan lisansüstü tezlerin özelliklerini belirlemek amacıyla taşımaktadır. Bu amaçla lisansüstü tezleri “sosyal politika” anahtar kelimesi ile Ulusal Tez Merkezi’nin internet sitesinde taratılarak analiz edilmiştir. Bibliyometrik analiz yapılırken, tezin türü, tezin yayın dili, tezin yayın yılı, teze danışmanlık yapan danışman unvanı, üniversite, ana bilim dalı, tezin konusu ve tezin araştırma yöntemi kriterleri esas alınmıştır.

6. Bulgular

6.1 Tezlerin Türü

Araştırmada ilk olarak incelenen lisansüstü tezlerin türleri dikkate alınarak bir ayırım yapılmıştır (Şekil 3). Bu kapsamda değerlendirildiğinde belirlenen on yılda (2015-2024) tamamlanan 107 adet lisansüstü tezin 76 adedinin yüksek lisans ve 31 adedinin doktora tezi olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 3: 2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Yayın Türleri

6.2 Tezlerin Yayın Dilleri

Ulusal Tez Merkezi'nin resmi internet sitesinde detaylı arama seçeneğinde yer alan diller filtresinde 39 farklı dilde seçenek olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında, “sosyal politika” anahtar kelimesi ile taranan belirlenen on yılda (2015-2024) yazılan tezlerin yazıldığı diller Şekil 4’te gösterilmiştir. Buna göre tezlerden 73 adet yüksek lisans tezinin ve 29 adet doktora tezinin Türkçe yazıldığı tespit edilirken, 3 adet yüksek lisans tezinin ve 2 adet doktora tezinin İngilizce yazıldığı saptanmıştır.

Şekil 4: 2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Yayın Dilleri

6.3. Tezlerin Yayın Yılları

“Sosyal Politika” anahtar kelimesi ile taranan 2015-2024 yılları arasındaki lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir. Bu kapsamda incelendiğinde en çok lisansüstü tezin 2021 yılında yayınlandığı

tespit edilirken, en az lisansüstü tezin 2015 yılında yayınlandığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra yapılan incelemelerde, 2019 yılında yüksek lisans tezlerinin sayısı olarak çok olduğu saptanırken, 2021 yılında doktora tezlerinin sayısı çok olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 5:2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Yayın Yılları Dağılımı

6.4. Tezlerin Danışman Unvanı

Araştırmanın tezlere danışmanlık yapan danışmanların tespiti kısmında, danışman unvanı dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Sosyal politika anahtar kelimesi ile taratılan ve 2015-2024 yılları arasında Ulusal Tez merkezi internet sitesinde yayınlanan lisansüstü tezlere en çok profesörlerin danışmanlık yaptığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan incelemelerde, doçent unvanındaki danışmanların yüksek lisans tezlerine ve profesör unvanındaki danışmanların doktora tezlerine danışmanlık yaptıkları görülmüştür.

Şekil 6:2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerinin Danışman Unvanı

6.5. Tezlerin Yazıldıkları Üniversiteler

Araştırma kapsamında taranan lisansüstü tezlerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımları Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu kapsamda yayınlanan 107 tezin 46 farklı üniversitede yazıldığı görülmüştür. “Sosyal Politika” anahtar kelimesi ile yapılan taramada en çok 13 (7 adet yüksek lisans ve 6 adet doktora) adet tez ile İstanbul

Üniversitesi'ni 12 adet yüksek lisans tezi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi takip etmiştir. İncelenen diğer üniversitelerde bu üniversiteleri takip eden sıra ile çalışmalarını sürdürdükleri görülmüştür.

Şekil 7:2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı

6.6. Tezlerin Yazıldığı Ana Bilim Dalları

Araştırma kapsamında taranan lisansüstü tezlerin yayınlandığı üniversitelerin ana bilim dallarına göre dağılımları Şekil 8'de gösterilmiştir. Bu kapsamda yayınlanan 107 tezin 50 tanesinin (28 yüksek lisans ve 22 doktora) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda yazıldığı tespit edilmiştir. Bu ana bilim dalını Sosyal Politika Ana bilim dalı takip ederken diğer ana bilim dalları da şekil 8'de belirtilen sayıda çalışmalarını sürdürmüştür.

Şekil 8:2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerinin Ana Bilim Dalına Göre Dağılımı

6.7. Tezlerde İncelenen Konular

Araştırma kapsamında taranan lisansüstü tezlerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımları Şekil 9'da gösterilmiştir. Bu kapsamda yayınlanan 107 tezin 41 farklı konuda yazıldığı görülmüştür. "Sosyal Politika" anahtar kelimesi ile yapılan taramada en çok 13 (12 adet yüksek lisans ve 1 adet doktora) adet sosyal belediyeçilik konusu üzerinde çalışıldığı görülmüştür. Sosyal belediyeçilik konusunu 8 adet yoksulluk (5 yüksek lisans ve 3 doktora) ve kadın (6 yüksek lisans ve 2 yüksek lisans) konuları takip etmiştir. İncelenen diğer konular da bu konuları takip eden sıra ile çalışmalarda yer almıştır.

Şekil 9:2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerinde İncelenen Konular

6.8. Tezlerde Kullanılan Yöntemler

Şekil 10 incelendiğinde “sosyal politika” kapsamında yazılan 107 adet tezde kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin verilerin olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan analizde yazılan tezlerin 85 (63 yüksek lisans ve 22 doktora) tanesinde nitel araştırma yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Nicel araştırma tekniğinin 14 (8 yüksek lisans ve 6 doktora) adet tezde kullanıldığı görülürken, karma yani hem nicel hem nitel tekniğin toplamda 8 (5 yüksek lisans ve 3 doktora) adet tezde kullanıldığı saptanmıştır.

Şekil 10: 2015-2024 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Yöntemler

7. SONUÇ

Bir alana yönelik gerçekleştirilen araştırmalara ilişkin yönelimlerin hangi doğrultuda olduğunun araştırılması, ilerleyen süreçte araştırma yapmak isteyen araştırmacılara izlemeleri gereken yolda rehberlik eder ve bu alana ilişkin farkındalıkların oluşturulmasını sağlayabilir (Yüksel vd, 2016: 1504).

Çalışmada sosyal politika kavramını konu alan ve 2015-2024 yılları arasında Ulusal Tez Merkezi'nin resmi sitesinde yayımlanan lisansüstü tezler; tezin türü, tezin yayın dili, tezin yayın yılı, teze danışmanlık yapan danışman unvanı, üniversite, ana bilim dalı, tezin konusu ve tezin araştırma yöntemi kapsamındaki kriterler esas alınarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen veriler ışığında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Sosyal politika alanında yazılan lisansüstü tezlerin türleri incelendiğinde 107 tezin 76 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür.

Yayımlanma dillerine bakıldığında ise incelenen tezlerin, 102 tanesinin Türkçe dilinde yazıldığı ve en çok 2021 yılında en az 2015 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. Çalışma sınırını belirleyen 2015-2024 yılları arasında yazılan tezlere danışmanlık yapan danışmanların unvanı incelendiğinde en çok profesörlerin danışmanlık yaptığı gözlemlenirken, bu yıllar arasında yayımlanan tezlerin en çok 13 (7 adet yüksek lisans ve 6 adet doktora) adet tez ile İstanbul Üniversitesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin ilgili ana bilim dallarına yönelik incelemede ise 50 tanesinin (28 yüksek lisans ve 22 doktora) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda yazıldığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen tezlerin en fazla sosyal belediyecilik konusu üzerinde ve nitel yöntemler kullanarak çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Buna karşın sosyal politikanın incelenen tezler kapsamında nüfus, konut, risk toplumu, güvenlik gibi konular üzerine daha az yoğunlaşıldığı görülmüştür.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda alana yönelik yapılacak olan çalışmalara dair şu önerilerde bulunulabilir;

- Sosyal politika kavramı farklı birçok alanı içermesi açısından farklı bakış açıları ile geliştirilen çalışmalara yer verilebilir. Örneğin, iklim değişikliğinin sosyal politika kavramına olan etkisi kapsamında çalışma yapılabilir.
- Sosyal politika alanına ilişkin yapılan çalışmalarda elde edilecek verilerin daha derinli değerlendirilmesi ve güvenilirlik sağlanması açısından karma desenli çalışma yöntemleri ile çalışılabilir.
- Sosyal politika alanında yapılan çalışmalarda özellikle kadınları, çocukları, engellileri, yaşlıları ve gençleri kapsayan dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar artırılabilir.

KAYNAKÇA

- Akyıldız, S. Ve Yılmaz, K. G. (2020). Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 10 (16), s. 1416-1451.
- Babacan, C. ve Tektaş, N. (2022). Mekansal Ekonometri Alanında Yazılan Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. *Kafdağı Dergisi*, 7 (2), s. 39-53.
- Blamore, K. ve Booth, W. L. (2013). *Social Policy: An Introduction: An Introduction* Open University Press, New York.
- Çakır, K. ve Ekizer, A. (2024). Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Politika Ekseninde Genel Sağlık Sigortası Sistemi. *SCAR*, 3(1), s. 223-240.
- Çuhadar, Y. (2024). Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 12 (1), s. 204-226.
- Demir, E. (2018). Antropoloji Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı*, 11 (2), s. 1512-1527.
- Ercan, F. (2020). Türkiye'deki Gastronomi Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 8 (2), s. 1058-1075.
- Küçükali, A. (2024). Sosyal Politika-Sosyal Hizmet. Aslan, Ö.F., Küçükali, A. (Ed.), *Sosyal, İktisadi, Beşeri ve Yönetim Alanları Perspektifinde Sorunlara Bakış*, Efeakademi Yayınları, İstanbul.
- Mares, I. Carnes, E. M. (2009). *Social Policy in Developing Countries. Annu. Rev. Polit. Sci.* 12, s. 93-113.
- Passas, I. (2024). *Bibliometric Analysis: The Main Steps. Encyclopedia*, 4, s. 1014–1025.
- Yuvalı, E. (2020). Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik Kavramı. *İş ve Hayat Dergisi*, 6 (11), s. 46-74.
- Yüksel, S., Gündoğdu, K., Akyol, B., Vural Akar, R. (2016). Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere İlişkin Bir İçerik Analizi: 2000-2015. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), s. 1491- 1513.
- Zeren, D., Kaya, N. (2020). Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17 (1), s. 35-52.